

Cyprus aanbevelingen aangaande assessment binnen de context van inclusief onderwijs

Aan het congres 'Assessment in Inclusive Settings' dat 23 en 24 oktober 2008 plaatsvond in Limassol, Cyprus, namen meer dan 150 vertegenwoordigers uit 29 landen deel. Het congres was gezamenlijk georganiseerd door het Cyprische ministerie van Onderwijs en Cultuur en het European Agency for Development in Special Needs Education. Het congres vormde het eindpunt van een driejarig onderzoek naar assessmentbeleid en assessmentpraktijk dat inclusie in het reguliere onderwijs ondersteunt.

Dit document vormt de neerslag van hun debatten en gezamenlijke conclusies en presenteert hun aanbevelingen aan beleidsmakers en professionals die assessmentprocessen moeten ontwikkelen die inclusie ondersteunen.

De boodschappen in dit document zijn in lijn met de belangrijke internationale verklaringen op het gebied van handicaps en het voldoen aan specifieke onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld de Verklaring van Salamanca (1994) en de VN Conventie voor Rechten van Personen met een Handicap (2006).

De vertegenwoordigers verklaren dat in alle landen ...

... Assessmentprocessen, procedures, methoden en instrumenten een cruciale factor zijn in het ondersteunen van het leren van alle leerlingen, inclusief leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;

... Assessment kan bijdragen aan het inclusieproces, maar kan dit proces ook net zo goed belemmeren. De ontwikkeling van assessmentprocedures en de praktijk van inclusie lijken in het algemeen met elkaar verbonden;

... Behoeft is aan een verschuiving van assessment met een nadruk op specifieke onderwijsbehoeften waarbij te zwaar geleund wordt op een initiële identificatie gerelateerd aan diagnose en toewijzing van middelen (die vaak wordt uitgevoerd door mensen van buiten het reguliere onderwijs), naar formatieve evaluaties uitgevoerd door leraren en andere professionals, die het onderwijs- en leerproces direct kunnen begeleiden en informeren. Daarbij de rol van diagnose binnen assessmentprocedures niet uit het oog verliezend;

... Er een behoefte is aan de verdere ontwikkeling van het gebruik van formatieve evaluaties in het reguliere onderwijs: waarbij scholen en leraren de instrumenten krijgen om de verantwoordelijkheid te nemen voor de assessment van het leren van alle leerlingen, inclusief de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de initiële identificatie van de specifieke behoeften van andere leerlingen.

De vertegenwoordigers zijn het eens ...

... Over het begrip *assessment binnen de context van inclusief onderwijs*. Een aanpak van assessment in alle onderwijscontexten waar beleid en praktijk ontworpen zijn om het leren van alle leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen;

... Dat het algehele doel van assessment binnen de context van inclusief onderwijs is dat al het assessmentbeleid en -procedures de succesvolle inclusie en deelname – fysiek, sociaal en academisch – van alle leerlingen inclusief degenen die een risico lopen op uitsluiting en vooral leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zouden moeten ondersteunen en versterken;

... Dat de principes die ten grondslag liggen aan assessment binnen de context van inclusief onderwijs zijn:

- Alle assessmentprocedures moeten zich richten op het informeren en bevorderen van leren;
- Leerlingen moeten een stem kunnen hebben in de assessmentprocedures waaraan zij deelnemen;
- Alle leerlingen moeten het recht hebben op deelname aan assessmentprocedures die betrouwbaar, gevalideerd en geschikt zijn om te voldoen aan de specifieke behoeften van individuele leerlingen;
- Alle assessmentprocedures moeten stelen op algemene concepten zodat ze alle leerlingen de kans geven hun leervorderingen, vaardigheden en kennis te tonen;
- Er moet binnen het assessmentbeleid rekening worden gehouden met de behoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen zowel het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs;
- Alle assessmentprocedures zijn complementair en leveren elkaar informatie;
- Alle assessmentprocedures richten zich op het bevorderen van diversiteit door identificatie van en waardering voor de vooruitgang en vorderingen van elke leerling;
- Alle assessmentprocedures moeten coherent zijn en samenwerken aan het doel van het ondersteunen van onderwijs- en leerprocessen;
- Assessment binnen de context van inclusief onderwijs richt zich nadrukkelijk op het voorkomen van segregatie door – zoveel mogelijk – ‘labeling’ van leerlingen tegen te gaan en te focussen op onderwijs- en leerprocessen die inclusie bevorderen.

... Dat de innovatieve praktijk in assessment binnen de context van inclusief onderwijs aantoont een goede assessmentpraktijk te zijn voor alle leerlingen;

... Dat assessment *ten behoeve van* het leren – een middel waarbij leerlingen hun eigen leren kunnen evalueren en betrokken worden in een interactieve ‘feedback loop’ met hun leraren om zo gezamenlijk de volgende stappen in hun leren te plannen – een aanpak is die assessment binnen de context van inclusief onderwijs steunt.

De vertegenwoordigers bevelen aan dat ...

... Alle leerlingen betrokken worden bij en de kans krijgen om hun eigen assessment en de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van hun eigen leerdoelen en plannen (individueel handelingplan of soortgelijk instrument) te beïnvloeden;

... Ouders betrokken worden bij en de kans krijgen om invloed uit te oefenen op assessmentprocedures die op hun kind betrekking hebben;

... Leraren gebruiken assessment ten behoeve van het leren als een middel om de leerkansen van alle leerlingen te verbeteren. Dit betekent dat er doelen gesteld moeten worden voor en met leerlingen (in relatie tot effectieve onderwijsstrategieën voor een bepaalde leerling), maar ook voor henzelf. Het betekent ook het geven van feedback op het leren aan leerlingen, zodanig dat in hun behoeften wordt voorzien en hun leren ondersteunt wordt;

... Scholen een assessmentplan toepassen dat de doelen en het gebruik; functies en verantwoordelijkheden van assessment beschrijft en duidelijk verklaart hoe assessment wordt gebruikt om de diverse behoeften van alle leerlingen te ondersteunen;

... Multidisciplinaire assessmentteams – ongeacht hun samenstelling – werken samen om inclusie en de onderwijs- en leerprocessen van alle leerlingen te ondersteunen;

... Assessmentbeleid en -procedures die succesvolle inclusie en deelname van alle leerlingen, inclusief de leerlingen die het risico lopen op uitsluiting, in het bijzonder leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, ondersteunen en versterken;

... Wetgeving op het gebied van assessment zou de effectieve toepassing van assessment binnen de context van inclusief onderwijs te allen tijde moeten ondersteunen.

Limassol, Cyprus, Oktober 2008